

Catabolismo de aminoácidos

Angel Herráez doi:10.5281/zenodo.1164596

EclipseCrossword.com

Horizontales

1. Calificativo de los aminoácidos cuyo catabolismo conduce a intermediarios del metabolismo glucídico.
3. Nombre abreviado de la alanina-piruvato transaminasa.
6. Calificativo de los aminoácidos cuyo catabolismo conduce a cuerpos cetónicos.
13. Aminoácido que se condensa con el grupo carbamilo como parte de la ruta de producción de urea.
14. Término que designa la continua degradación y biosíntesis de un tipo de moléculas, como las proteínas.
16. Enzima que cataliza la eliminación de urea a partir de la arginina.
18. Grupo de enzimas que catalizan la interconversión de aminoácidos y cetoácidos (plural)
19. Calificativo de los organismos que excretan el nitrógeno en forma de ácido úrico (plural)
20. Cetoácido correspondiente al glutamato.
21. Aminoácido que sirve de transportador de grupos amino desde los tejidos periféricos hasta el hígado.
22. Ácido que tiene un grupo amino en su carbono alfa.

Verticales

1. Nombre de la ruta cíclica mediante la cual el músculo se desprende del exceso de nitrógeno transportándolo al hígado.
2. Cetoácido correspondiente a la alanina.
4. Reacción en la que un alfa-cetoácido y un alfa-aminoácido se intercambian un grupo amino.
5. Reacción en la que un aminoácido se transforma en alfa-cetoácido.
7. Calificativo de los aminoácidos que un organismo no puede sintetizar (en plural)
8. Ácido que tiene un grupo carbonilo en su carbono alfa.
9. Enzima que cataliza la eliminación de amonio a partir de la glutamina.
10. Ruta metabólica cíclica que permite eliminar el amonio del organismo.
11. Principal activador alostérico de la ruta cíclica de producción de urea.
12. Coenzima usada por las transaminasas.
15. Principal aminoácido que transporta los grupos amino desde el tejido muscular hasta el hígado.
17. Aminoácido responsable de la extracción de nitrógeno de la mitocondria para su excreción en forma de urea.